

ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА 6.0: КОНЦЕПЦИЯ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Ольга Вячеславовна Мясникова

Институт бизнеса Белорусского государственного университета, 7 ул. Обойная, 220004,
Минск, Беларусь

ORCID 0000-0001-9846-285X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378139>

***Аннотация.** Статья посвящена развитию Зеленой логистики и ее использованию для достижения целей социально ответственного бизнеса - целей ESG (Environmental, Social, Governance). Цель статьи - раскрыть концептуальный подход к развитию Зеленой логистики на базе Индустрии 6.0. Предлагаемый подход представляет собой создание интеллектуальной, гиперсвязанной, антихрупкой производственно-логистической сети Индустрии 6.0. Разработана матрица решений Зеленой логистики 6.0 по достижению экологических, социальных и управленческих целей в разрезе элементов структуры производственно-логистической сети. Описаны эффекты Зеленой логистики 6.0 во взаимосвязи с технологическими решениями Индустрии 6.0.*

***Ключевые слова.** Зеленая логистика; Индустрия 6.0; производственно-логистическая сеть; устойчивое развитие.*

Введение

Логистика как сложный процесс управления материальными потоками включает в себя тщательную организацию, систематическое планирование, строгие механизмы контроля и внедрение правил, которые регулируют движение материальных ресурсов от момента размещения заказа до и заканчивая производством товаров и их последующим распределением среди конечных потребителей, обеспечивая бесперебойное производство и распределение. **Зеленая логистика** использует многогранную стратегию, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду. Этот подход включает в себя интеграцию принципов и практик устойчивого развития в операции по транспортировке, складированию, упаковке и распределению. Зеленая логистика нацелена на достижение в логистических операциях устойчивого баланса между экономическими, экологическими и социальными целями за счет снижения внешних экологических эффектов (в первую очередь связанных с выбросами парниковых газов, шумом и авариями).

Индустрия 4.0, которая обеспечивает создание подключенных через Интернет вещей (Connect - IoT) киберфизических систем для получения практических решений на основе аналитики, и Индустрия 5.0, которая делает акцент на устойчивости, жизнестойкости и ориентированности на человека через сосуществование (Co-exist) человеко-машинное сотворчество, устойчивые и устойчивые киберфизические системы для массовой кастомизации, рассматриваются как базис для развития последующей парадигмы - Индустрии 6.0. Ее решения – вездесущее (Ubiquitous), ориентированное на клиента виртуализированное антихрупкое производство, – составят технологическую основу развития Зеленой логистики.

Цель настоящей статьи - раскрыть концептуальный подход к развитию Зеленой логистики на базе Индустрии 6.0. Для достижения этой цели в статье решаются следующие задачи: (а) описать концептуальный подход развития Зеленой логистики для соответствия ESG-целям; (б) определить практические решения Зеленой логистики 6.0 для достижения экологических, социальных и управленческих целей.

Материалы и методы

В данной статье рассматриваются наиболее важные аспекты развития логистики, а именно интеграция специальных цифровых инструментов и технологических инноваций в логистику с целью создания «Зеленой логистики 6.0». Тенденция декарбонизации логистической деятельности и ужесточение требований к экологичности предприятий напрямую обусловлены повесткой устойчивого развития. Развитие Зеленой логистики и инноваций в этой области вызывает необходимость тщательного изучения, обсуждения и разъяснения. Для решения этой задачи был использован подход систематического обзора литературы, что позволило провести целенаправленный анализ актуальных и последних научных работ.

Результаты и обсуждение

Зеленая логистика и технологии Индустрии 6.0

Совокупность принципов социально ответственного ведения бизнеса обозначается термином ESG (Environmental, Social, Governance). В нем интегрированы цели заботы организации об окружающей среде (E, Environmental - экологичность), этическое отношение к сотрудникам, клиентам и обществу (S, Social - социальное) и соблюдение принципов эффективного и прозрачного корпоративного управления (G, Governance - управление). Интеграция «зеленых» принципов для эффективного ресурсосбережения и решения экологических проблем, устойчивого развития, учитывая современный технологический прогресс, усиление конкуренции и получение устойчивых преимуществ исследовалась в работах [1, 2]. Перспективным является интеграция устойчивых практик в прямые и обратные логистические операции [3], управление замкнутой цепью поставок для создания, использования, а также переработки или утилизации всех товаров в замкнутом цикле [4, 5].

Технологические аспекты становления Зеленой логистики связано с внедрением практик устойчивого развития цифровой трансформации и платформенного подхода [6, 7]; инновации Индустрии 5.0, которые способствуют созданию более продуктивных, но в то же время экологически чистых и ориентированных на человека методов создания стоимости [8]. Хотя достижение социальных и экологических ценностей отличает содержание технологических компонентов и интеллектуальные составляющих Индустрии 5.0., именно Индустрия 6.0, продолжает поиск решения проблемами экологичного, устойчивого развития и построения современного общества через гиперинтерфейс между предприятиями, исключительную массовую кастомизацию продукции и глубокую массовую персонализацию управления [9].

Индустрия 6.0 характеризуется интеллектуальным и технологическим погружением в гиперсвязь и физико-когнитивно-эмоциональным слиянием виртуальных (превосходящих цифровые) двойников человека и машины. Она представляет собой симбиотическую интеграцию технологических преобразований, инноваций в производственной цепочке и социальной устойчивости в направлении парадигмы «Умной

Фабрики 6.0» как сложного автоматизированного производственного объекта, объединяющего развивающиеся технологии и цифровые системы [10].

Ядром Индустрии 6.0 выделяют умные фабрики, автономных роботов, большие данные, аддитивное производство, дополненную виртуальную реальность, цифровую трансформацию, кибербезопасность, Сеть вещей (the Web of Things), киберактивные структуры (Cyber-actual frameworks), искусственное восприятие (Man-made perception) системную интеграцию, моделирование, квантовые вычисления и облачную обработку [11]; когнитивное производство, сублимирующее в себя IoT, AI, ML, робототехнику, блокчейн, аналитику больших данных, квантовые вычисления и технологии облачных вычислений [12]; фреймворки дополненного опыта, искусственное сознание, Интернет вещей (IoT) и защиту сетей [13].

Вместе с тем вопросы применения Индустрии 6.0 в логистике и управлении цепями поставок в научной литературе представлены единичными статьями [14], что делает разработку тематики Зеленой логистики 6.0 особенно актуальной.

Концептуальный подход к развитию Зеленой логистики на базе Индустрии 6.0

Интеллектуальная гиперсвязанная антихрупкая сеть производства и логистики Индустрии 6.0 - экосистема будущего

Целью устойчивого развития логистики и цепи поставок является создание, защита и увеличение долгосрочной экологической, социальной и экономической ценности для всех заинтересованных сторон, участвующих в выводе товаров и услуг на рынок – экосистемы производственных и логистических партнеров в цепи поставок [15]. Экосистема обеспечивает исполнение процессов проектирования продукта, закупки и поставок, производства, транспортировки, складирования, распределения, логистики последней мили, реверсивной логистики.

Развивая авторские разработки, представленные в работах [7, 15, 16], предложен концептуальный подход устойчивого развития Зеленой логистики, который расширяет и трансформирует экосистему на базе принципов, решений и технологий Индустрии 6.0. Мы предложили следующее название для экосистемы: **Интеллектуальная гиперсвязанная антихрупкая производственно-логистическая сеть Индустрии 6.0** (Intelligent Hyperconnected Antifragile Production & Logistics Network Industry 6.0, PLNi6.0).

Новое направление, основанное на интеграции технологий, означает смену парадигмы в сторону антихрупких производственных структур, которые не только демонстрируют устойчивость перед лицом потрясений, но и склонны к процветанию в условиях неопределенности. Мы определяем PLNi6.0 как гиперсвязанную социально-экологическую систему систем, создающих ценности, которая взаимодействует на определенной территории.

Технологической основой PLNi6.0 является постепенное освоение пула технологий (рисунок 1).

Рис. 1. Технологии для освоения в производственно-логистической сети Индустрии 6.0

Решение вопросов ESG повестки в PLNi6.0 связано с построением ответственных поставок, обеспечением видимости и сквозной прозрачности цепочки поставок. Освоение технологий делает возможным обеспечить прозрачность движения товарных потоков и наглядность деятельности участников экосистемы, что позволит выявить звенья цепи с наиболее значительными выбросами парниковых газов, высоким уровнем углеродного следа в продукции, а также тех, кто не соблюдает социальные стандарты работы и принципы ответственного ведения бизнеса. Человеко-ориентированные решения и человеко-машинное взаимодействие, соединяют и интегрируют возможности людей и машин; биотехнологические технологии и умные материалы позволяют использовать материалы со встроенными датчиками и расширенными функциями; цифровые двойники и моделирование целых систем в реальном времени, искусственный интеллект выявляют причинно-следственные связи в сложных динамических системах, повышают энергоэффективность и надежную автономность, поскольку перечисленные технологии будут требовать большого количества энергии.

Практические решения Зеленой логистики 6.0

Разработана система решений Зеленой логистики 6.0 в разрезе элементов структуры PLNi6.0. Матрица решений в экологическом, социальном и управленческом блоках представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Матрица решений Зеленой логистики 6.0

	Экологические цели	Социальные цели	Управленческие цели
Проектирование продукта	Эко-дизайн, создание экологически чистых продуктов	Повысить удовлетворенность клиентов с помощью персонализированного продукта	Разработка инновационных решений, ориентированных на устойчивое развитие
Закупки и снабжение	Предлагать минимальное количество материалов с четко определенными потребностями производителя. Зеленые материалы, возобновляемые источники энергии	Сотрудничество с поставщиками. Усиление социальной ответственности	Свести к минимуму избыточные запасы с помощью паттернов прогнозирования спроса
Производство	Сократить расход материалов, уменьшить воздействие на окружающую среду	Усиление социальной ответственности, этического отношения к сотрудникам, справедливых условий работы, здоровья сотрудников	Обеспечить долгосрочную экономическую целесообразность, повторно использовать упаковочные материалы.
Транспортировка	Декарбонизация. Использовать экологичный транспорт, сократить углеродный след и загрязнение, громоздкие упаковочные материалы	Усиление этического отношения к сотрудникам, справедливых условий работы, здоровья сотрудников	Внедрить устойчивые практики, сократить число поездок, оптимизируя маршруты доставки для снижения расхода топлива.
Складирование	Сокращение упаковки, сокращение времени простоя и потерь энергии. Декарбонизация.	Содействие разнообразию, равенству и инклюзивности на рабочем месте, справедливым условиям труда, здоровью сотрудников. Сокращение ручного труда.	Оптимизировать уровень запасов, улучшив планировку склада для повышения энергоэффективности, минимизировать расстояния до оператора.
Распределение	Предлагайте товары или услуги с четко определенной потребностью клиента. Сокращение перепроизводства.	Содействие доступности товаров. Сотрудничество с клиентами. Равное распределение богатства	Прослеживаемость и прозрачность обмена информацией для определения оптимального количества и сроков выполнения заказов.
Логистика «последней мили»	Декарбонизация. Сокращение углеродного следа и загрязнения окружающей среды, сокращение потребления продуктов с доставкой	Стимулирование совместного потребления, видимость в режиме реального времени	Минимизация расстояний курьерского маршрута, оптимизация последовательности погрузки, сокращение времени выполнения заказа
Реверсивная логистика	Декарбонизация. Сокращение отходов за счет переработки и восстановления возвращенных продуктов.	Продвижение прав человека и здоровья, стимулирование устойчивой переработки.	Внедрять методы экономики замкнутого цикла. Прогнозирование возвратов товаров.

Эффекты обеспечивает стратегия устойчивости, надежности, гибкости и адаптивности в PLNi6.0. Необходимо провести аудит компаний, участвующих во всей цепочке поставок, на предмет их соответствия принятым стандартам устойчивого развития, экологичности их производства и материалов. Освоенные решения дают многочисленные эффекты: разработка и использование многоразовой и перерабатываемой упаковки, отказ от использования дополнительной упаковки, снижение загрязнения воздуха и выбросов углекислого газа благодаря «зеленой» маршрутизации транспортных средств, а также использование электромобилей или велосипедов.

Результаты и экономические эффекты от реализации концепции Зеленой логистики 6.0 отражены на рисунке 3.

Рис. 3. Зеленая логистика 6.0 эффекты и результат

Управление на основе Digital Twins с использованием виртуального моделирования, системы предиктивной аналитики, основанные на сборе и анализе больших данных, позволяют проигрывать сценарии «что будет, если» без риска сбоев, аварийных ситуаций и ущерба для окружающей среды. Мониторинг состояния транспортных средств с помощью датчиков и промышленного Интернета вещей позволяет фиксировать выбросы и расход топливных ресурсов. Моделирование состояние атмосферного воздуха при реальных погодных условиях и с учетом всех возможных источников выбросов на основе больших данных, машинного обучения позволяет принять меры по сокращению выбросов в атмосферу. Активно налаживать процессы переработки использованной продукции и мотивировать потребителей к экологичному поведению позволяют практики устойчивого потребления.

Повышение безопасности на рабочем месте играет важную роль в достижении целей Социальной группы. Основываясь на концепции нулевого травматизма, складская логистика активно использует методы Vision Zero и «умные» носимые устройства (шлемы, браслеты). Цифровые технологии и продукты интеллектуальной видеоаналитики на основе AI и Deep Learning позволяют идентифицировать работников, следить за их передвижением, использовать средства индивидуальной защиты, предотвращая аварии и несчастные случаи. Социальные эффекты - улучшение рабочей среды, графики работы, зарплаты, этичные закупки, использование краудсорсинговой логистической платформы,

предотвращение шума от автомобилей и незаконных парковок, создание рабочих мест в местном сообществе, предотвращение пробок на дорогах.

При рассмотрении аспектов корпоративного управления (Governance) отметим необходимость единой информационной среды на базе облачных вычислений, обеспечивающей безопасность логистических процессов, их предсказуемость и эффективность. Предиктивная аналитика и большие данные приведут к повышению эффективности потребления ресурсов и энергии, сокращению отходов и выбросов, устранению избыточных запасов и перепроизводства, лишних закупок и упаковки.

Заключение

Логистика сталкивается с необходимостью адаптироваться к меняющимся потребностям рынка и действиям регулирующих органов, в том числе для реализации повестки дня в области экологического, социального и государственного управления.

Интеллектуальная гиперсвязанная антихрупкая производственно-логистическая сеть Индустрия 6.0 органично вписывается в 9-ю цель устойчивого развития ООН и внесет значительный вклад в ее достижение, непосредственно поддерживая развитие устойчивой инфраструктуры и способствуя инновациям в отрасли.

Концепция «Зеленой логистики 6.0» соответствует парадигме устойчивости цепочки поставок. Передовые технологии Индустрии 6.0 представляют собой набор сложных систем, и могут раскрыть свой потенциал только в сочетании с другими, как часть системно-технологического фундамента, обеспечивая экологические, социальные и управленческие результаты.

Организация взаимоотношений в производственно-логистической сети Индустрии 6.0 на базе освоения пула технологий Индустрии 6.0 станет источником синергетического эффекта от объединения ресурсов, решений и лучших управленческих практик. Предложенная матрица решений Зеленой логистики 6.0 отражает комплексный подход к осуществлению планомерной работы участников экосистемы производственно-логистической сети Индустрии 6.0. Экосистемный подход к управлению экологическими, социальными и экономическими воздействиями, а также поощрение практики надлежащего управления на протяжении всего жизненного цикла товаров и услуг являются существенными факторами развития Зеленой логистики 6.0.

REFERENCES

1. Yu F., Lai K., Zhu Q. Green supply chain innovation: Emergence, adoption, and challenges (2022) *International Journal of Production Economics*, Volume 248, 108497, <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108497>.
2. Joshi, S., Sharma, M. Sustainable Performance through Digital Supply Chains in Industry 4.0 Era: Amidst the Pandemic Experience (2022). *Sustainability*, 14(24), 16726. <https://doi.org/10.3390/su142416726>
3. Tetteh F. K., Owusu Kwateng K., Mensah J., Mensah J. V. Green logistics practices: A bibliometric and systematic methodological review and future research opportunities (2024) *Journal of Cleaner Production*, Volume 476, 143735, ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143735>.
4. De Souza, E. D., Kerber, J. C., Bouzon, M., & Rodriguez, C. M. T. Performance evaluation of green logistics: Paving the way towards circular economy (2022) *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 3, 100019.

5. Kumar, N. R., Kumar, R. S. Closed loop supply chain management and reverse logistics - A literature review (2013) *International Journal of Engineering Research and Technology*, 6(4), 455-468.
6. Kwak, S.-Y., Cho, W.-S., Seok, G.-A., & Yoo, S.-G. Intention to Use Sustainable Green Logistics Platforms (2020) *Sustainability*, 12(8), 3502. <https://doi.org/10.3390/su12083502>.
7. Мясникова О.В. Платформенные решения для цифровой трансформации производственно-логистических систем. (2020) *Цифровая трансформация*. 2020;(2):5-15. <https://doi.org/10.38086/2522-9613-2020-2-5-15>.
8. Zizic M. C., Mladineo M., Gjeldum N., Celent L. From Industry 4.0 towards Industry 5.0: A Review and Analysis of Paradigm Shift for the People, Organization and Technology (2022) *Energies*. 15. 5221. [10.3390/en15145221](https://doi.org/10.3390/en15145221).
9. Chourasia, S., Tyagi, A., Pandey, S. M., Walia, R. S., & Murtaza, Q. Sustainability of Industry 6.0 in Global Perspective: Benefits and Challenges (2022) *MAPAN*, 37(2), 443–452. <https://doi.org/10.1007/s12647-022-00541-w>
10. Duggal, A. S., Malik, P. K., Gehlot, A., Singh, R., Gaba, G. S., Masud, M., & Al-Amri, J. F. A sequential roadmap to Industry 6.0: Exploring future manufacturing trends (2022) *IET Communications*, 16(5), 521–531. <https://doi.org/10.1049/cmu2.12284>.
11. Almusaed, A., Yitmen, I., Almssad, A. Reviewing and Integrating AEC Practices into Industry 6.0: Strategies for Smart and Sustainable Future-Built Environments (2023) *Sustainability*, 15(18), 13464. <https://doi.org/10.3390/su151813464>
12. Tavakkoli-Moghaddam, R.; Nozari, H.; Bakhshi-Movahed, A.; Bakhshi-Movahed, A. A Conceptual Framework for the Smart Factory 6.0. In *Advanced Businesses in Industry 6.0*; Oskounejad, M., Nozari, H., Eds.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2024; pp. 1–14
13. Das, S., Pan, Tanushree, A strategic outline of Industry 6.0: Exploring the Future (2022). SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4104696>
14. Nozari, H. Supply Chain 6.0 and Moving Towards Hyper-Intelligent Processes (2024) In H. Nozari (Ed.), *Information Logistics for Organizational Empowerment and Effective Supply Chain Management*, IGI Global Scientific Publishing, pp. 1-13. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0159-3.ch001>
15. Мясникова, О. В. Интегративный подход к обеспечению эффективного процесса формирования экосистем умных производственно-логистических сетей Индустрии 5.0 (2024) В *Стратегическое управление цифровой трансформацией интеллектуальной экономики и промышленности в новой реальности: Монография*. Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. С. 276-297. DOI 10.18720/IEP/2024.3/11.
16. Мясникова, О.В. Цифровая трансформация логистических систем дистрибуции при переходе на модели экономики замкнутого цикла (2018) *Экономика. Управление. Инновации*, 2(4), 3-10.